

UO‘T 631.362.36.

ELEKTROMEXANIK SARALASH QURILMASINING PRINSIPIAL SXEMASI VA ISHLASH PRINSIPI

Otaxonova Shaxodatxon Nurali qizi

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti

(QXMITI), tayanch doktorant

shahodatotahonova6@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada urug‘larni elektr maydon ta‘sirida saralash, urug‘chilikni rivojlantirishga oid manbalar hamda tuksiz chigitlarni saralaydigan elektromexanik saralash qurilmasining prinsipial sxemasi va ishlash prinsipi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: elektr maydon, unuvchanlik, resurstejamkor, paxta, tuksiz chigit, ish organi.

Paxtachilik dehqonchilik, to‘qimachilik va boshqa sanoat tarmoqlari uchun eng qimmatli xom ashyo bo‘lmish paxta yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi tarmog‘i. Paxtachilik Hindiston, Xitoy, Eron, Peru va Meksika kabi mamlakatlarning eng qadimiy dehqonchilik tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Paxta yana AQSh, Braziliya, Meksika, MAR, Pokiston, Turkiya, Afg‘oniston hamda Osiyo, Afrika, Amerika, Avstraliya va Yevropadagi ayrim mamlakatlarda yetishtiriladi

FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda yetakchi davlatlar masalan, Hindistonda 11,447 mln ha, AQShda 3,16 mln ha, Xitoyda 2,5 mln ha maydonlarga paxta ekiladi. O‘zbekistonda esa 1,0 mln ha maydonga ekiladi.

Jahon miqyosida taxminan 31,5 million fermerlar paxta yetishtirish bilan mashg‘ul” [1] ekanligini hisobga olsak sifatli saralangan urug‘chilikni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Sababi, sifatli saralangan urug‘ tuproqqa ekilganda, undan unib chiqqan nihollarning unuvchanligi yuqori bo‘ladi

hamda qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligini ko‘payishiga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Shuning uchun tuksiz urug‘lik chigitlarni saralashda ish unumi yuqori hamda energiya va resurstejamkor texnika vositalari va qurilmalarini ishlab chiqishga katta e’tibor qaratilmoqda.

Dunyoda qishloq xo‘jalik ekinlari urug‘idan sifatli, biologik xossalari bir-biriga yaqin, sara urug‘liklar olish uchun energiya va resurstejamkor hamda ish unumi yuqori bo‘lgan texnologiyalar va qurilmalarni ishlab chiqishga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo‘nalishda, jumladan, elektr maydon ta’sirida saralaydigan qurilmani ishlab chiqish hamda uning texnologik ish jarayonida energiya va resurstejamkorlikni ta’minlash bo‘yicha maqsadli izlanishlarni olib borish dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

Respublika qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida mehnat va energiya sarfini kamaytirish, resurslarni tejash, qishloq xo‘jalik ekinlarini ilg‘or texnologiyalar asosida yetishtirish va yuqori unumli qishloq xo‘jalik mashinalarini ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, jumladan, tuksiz urug‘lik chigitlarni kam energiya sarflab, saralash texnologik jarayonlarni sifatli bajarilishini ta’minlaydigan texnika vositalarni ishlab chiqarishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida “... qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o‘sishini qo‘llab-quvvatlash uchun xususiy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, fermer xo‘jaliklarida mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash” [2] vazifalari belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 apreldagi PQ-3683-sonli “O‘zbekiston Respublikasida urug‘chilik tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [3], 2019 yil 31 iyuldagi PQ-4410-sonli “Qishloq xo‘jaligi mashinasozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan ta’minlashni davlat tomonidan qo‘llab quvvatlashga oid chora tadbirlar to‘g‘risida”gi [4] va 2023 yil 15 dekabdagi PQ-391-sonli “Paxtachilikda urug‘chilik tizimini rivojlantirish hamda paxta hosildorligini oshirishning qo‘shimcha chora tadbirlari

to‘g‘risida” gi [5] qarorlari ijrosini ta‘minlash uchun Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot institutida qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishning urug‘lik tayyorlash texnologik tizimlarida urug‘larni saralash texnologik samaradorligini oshirish yo‘nalishida elektromexanik saralash qurilmasini tajriba nusxasi ishlab chiqildi hamda parametrlari asoslanib, amaliyotga joriy etildi.

Hozirgi kunda qishloq xo‘jalik ekinlari urug‘ini ekishga tayyorlash texnologik tizimlarida amalda qo‘llanilayotgan pnevmatik va mexanik usulga asoslangan qurilmalarda urug‘lar faqat bitta muhim xossasi bo‘yicha saralangani uchun ular qo‘yiladigan agrotexnik talablarga to‘liq javob bera olmayapti.

Shuning uchun bir gektar yerga ilmiy asoslangan me‘yorlardan 1,5-2,0 marta ko‘p urug‘lik sarflanib, ortiqcha nihollarni yagonalash uchun 30-40 kishi·h/ha qo‘shimcha qo‘l mehnati sarflanayapti. Natijada, xalq iste‘mol mollari hamda chorvachilik uchun ozuqa-yem olish mumkin bo‘lgan minglab tonna urug‘lar tuproq tagiga tashlanib, bekordan-bekorga isrof qilinayapti. Bundan tashqari, minglab tonna urug‘lar bilan birga har xil kasalliklar va tuproqdagi zararkunandalarga qarshi ishlov berilgan yuzlab tonna kimyoviy dorilar ham tuproq tagiga tashlanib, yer va atrof-muhitdagi ekologik vaziyatni buzilishi hamda yetishtirilgan mahsulotning tannarxini ko‘tarilishiga olib kelayapti.

1-rasmda elektromexanik saralash qurilmasi tajriba nusxasining prinsipial sxemasi tasvirlangan.

1–yuklash bunker; 2– ta‘minlagich; 3–sirpanish taxtasi; 4– elastik yo‘naltirgich; 5–ish organi; 6– asos; 7–bo‘lish tekisligi; 8–reduktor; 9–elektrodvigatel; 10–zanjirli uzatma; 11–cho‘tk

1-rasm. Elektromexanik saralagich qurilmasining tajriba nusxasini prinsipial sxemasi

Elektromexanik saralagich qurilmasi yuklash bunkerini 1, ta'minlagich 2, sirpanish taxtasi 3, elastik yo'naltirgich 4, ish organi 5, asos 6, bo'lish tekisligi 7, reduktor 8, elektrodvigatel 9, zanjirli uzatma 10, cho'tka 11 lardan tashkil topgan.

Elektromexanik saralagich qurilmasi tajriba nusxasini ishlash prinsipi quyidagicha. Qurilma tarmoqqa ulanganda elektrodvigatel 9 va reduktor 8 orqali zanjirli uzatmalar 10 yordamida ta'minlagich 2, ish organi 5 va cho'tka 11 aylanma harakatga keladi. Yuklash bunkerini 1 dan uzluksiz ravishda saralanishi zarur bo'lgan tuksiz chigitlar ta'minlagich 2 orqali uning aylanish yo'nalishiga qarama-qarshi aylanadigan ish organi 5 yuzasiga sirpanish taxtasi 3 dan elastik yo'naltirgich 4 orqali bir me'yorda uzatiladi. Sirpanish taxtasi 3 urug'larni fizik-mexanik xossalari bog'liq ravishda, ish organi 5 ga yo'naltirib bera oladigan burchak ostida joylashgan. Sirpanish taxtasi 3 ning qiyalik burchagi urug'larni ishqalanish burchagini hisobga olgan holda o'rnatilgan. Elastik yo'naltirgich 4 yuklash bunkeriga mahkamlangan bo'lib, dielektrik materialidan tayyorlangan. U urug'larni ish organi 5 ga sochilmasdan va bir me'yorda yetib borishini ta'minlaydi. Ish organi 5 da urug'lar elektrodlar orasida vujudga keladigan elektr maydon ta'sirida qutblanadi va fizik-mexanik xossalari asosan, unga har xil elektr maydon kuchi bilan tortiladi. Ta'sir etadigan kuchlarning o'zaro nisbatiga hamda urug'larning massalari va geometrik o'lchamlariga bog'liq ravishda, ular ish organi 5 dan turli burchaklarda uziladi. Shundan keyin, urug'lar qabul qilish bunkerining mos fraksiyalariga, ya'ni massasi jihatidan yirik bo'lgan urug'lar 1-fraksiyaga, massasi bir-biriga yaqin bo'lgan urug'lar 2-fraksiyaga va mayda, puch urug'lar 3-texnik fraksiyalarga ajraladi. Ish organi 5 ning yuzasiga yopishib qolgan sifatsiz urug'lar va boshqa mayda aralashmalar cho'tka 11 yordamida undan ajratib olinadi.

Rasmdan ko'rish mumkinki, tuksiz chigitlarni saralash samaradorligini oshiradigan, saralash texnologik jarayonini sifatli bajarilishini ta'minlaydigan qurilmaning konstruktiv o'lchamlari va ish rejimlari tadqiqotlar o'tkazilib, maqbul qiymatlari tanlab olindi.

Elektromexanik saralagich qurilmasida elektrodga beriladigan kuchlanishning qiymatini urug‘larni saralash texnologik jarayonini amalga oshirishda asosiy omillardan biri sifatida qarash mumkin.

Ish organi diametri 340 mm, aylanishlar soni 40 r/min, elektrodlar diametri 6,0 mm va orasidagi masofa 4,0 mm ga teng bo‘lib, ularga 4000 V atrofida kuchlanish berilganda sifatli tuksiz chigitlarni sifatli tuksiz chigitlardan ajratib olish ta‘minlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://openknowledge.fao.org/c3e60e94-076d-4898-839c>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasi tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-apreldagi PQ-3683-sonli “O‘zbekiston Respublikasida urug‘chilik tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, <https://lex.uz>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 31-iyuldagi PQ-4410-sonli “Qishloq xo‘jaligi mashinasozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan ta‘minlashni davlat tomonidan qo‘llab quvvatlashga oid chora tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/uz/docs/-4457272>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-dekabrdagi PQ-391-sonli “Paxtachilikda urug‘chilik tizimini rivojlantirish hamda paxta hosildorligini oshirishning qo‘shimcha chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori <https://lex.uz/docs/-6694158>
6. Paxtachilik ma‘lumotnomasi. – T.: “Fan va texnologiya” 2016. – 540 b.
7. Otaxonova Sh.N., Aydarov Sh.G. Tuksiz chigitlarni saralash usullari tahlili//Paxtachilikning innovatsion rivojlanishi: nazariy va amaliy tamoyillar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. – Toshkent, 2022. – B. 49-53.
8. Aydarov Sh.G., Otaxonova Sh.N. Elektromexanik usulda saralaydigan qurilmada tuksiz chigitlarni saralash // FIJESH Xalqaro ilmiy jurnali. – Finlandiya, 2023. – Vol.11. – № 7. –B 143-147.